

ПОБУДОВА ВЗАЄМОВІДНОСИН ВИКЛАДАЧІВ З БАТЬКАМИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

Карантин у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції, який почався 12 березня 2020 року, вплинув на життя кожного громадянина України: всі заклади освіти мали побудувати освітній процес відповідно до цього Положення, змінивши традиційну (очну) форму навчання на дистанційну, вперше організувавши для своїх учнів, студентів можливість продовжити навчання не виходячи з будинку.

Для більшості закладів освіти запровадження навчання з використанням дистанційних технологій стало викликом, оскільки досвіду такого навчання фактично не було. Цей вимушений крок визвав в основному негативне ставлення всіх учасників навчального процесу, бо проблем поставив дуже багато, а шляхів вирішення дуже мало.

Більшість учнів і батьків не підтримали такий формат навчання, на який вимушені були перейти школи навесні.

Повномасштабна війна створила нові виклики для шкіл, учнів та їхніх батьків, зробивши дистанційне навчання основною формою освітнього процесу, до якої вимушені звернулись в багатьох містах України, як, наприклад, в Харкові і Харківській області.

Але під час дистанційного навчання заклади освіти набули не тільки негативного, але й позитивного досвіду [1].

Маючи «багатий» досвід навчання онлайн, сьогодні вже всі учасники освітнього процесу сприймають дистанційне навчання як сучасний варіант освіти, який дає змогу учням здобути якісну освіту, навчаючись із будь-якої точки світу та за гнучким графіком. Учням нові технології та методики навчання дозволяють організовувати комунікацію та співпрацю з учителями й однокласниками онлайн, а також використовувати потужні можливості електронного навчання.

Дистанційне навчання – це вже наше сьогодення. Але тоді, навесні 2020 року, питань було значно більше, ніж відповідей.

Звичайно, найсприятливіші умови навчання дітей в умовах дистанційної системи складаються тоді, коли безпосередніми учасниками освітнього процесу є не тільки учні, педагоги, а й батьки. Батьки і педагоги - дві найпотужніші сили в процесі становлення особистості кожної людини, роль яких неможливо перебільшити і саме співпраця та зацікавленість усіх суб'єктів освітнього процесу створюють передумови досягнення учнями високих освітніх результатів, максимального розвитку.

Як працювати з батьками в період дистанційного навчання? Що розповісти їм про новий для всіх освітній виклик? Як закладу освіти супроводжувати дистанційне навчання?

Шукати відповіді на такі складні питання довелось і колективу Народної української академії. Перше, з чого потрібно було починати, - це інформувати батьків про особливості організації нової форми навчання: скільки триває урок та які етапи включає, як реєструється участь учня в уроці, як перевірити відвідуваність та успішність дитини в електронному журналі, як здійснюється зворотний зв'язок вчитель-учень, яким чином батьки повинні попередити класного керівника, що дитина з поважних причин не може відвідувати заняття, якими освітніми інтернет-ресурсами користується навчальний заклад, які типові технічні складнощі можуть виникати і способи їх подолання [2].

Найважливішим було довести до свідомості батьків, що:

- дистанційне навчання – це не домашнє навчання, що дітей навчають, як і раніше, вчителі;
- головна допомога дитині в період дистанційного навчання – організація робочого місця дитини, спокійних умов навчання вдома, шумоізоляції;
- контроль виконання домашніх завдань дитини є таким самим, як зазвичай: навчитися чогось можна тільки добровільно, бо тиск збільшує опір, а розуміння його знімає;

- треба відстежувати повідомлення в інформаційному чаті класу або школи для батьків, щоб бути в курсі новин.

Основна ідея організації дистанційного навчання сформульована була в академії для батьків таким чином: вчителі навчають, батьки не навантажують себе педагогічними обов'язками, не намагаються домогтися від дитини навчання без проблем, а забезпечують достатні умови для навчання - спокій, харчування, можливість порухатися. І саме на батьків покладається обов'язок забезпечити для дитини належні та безпечні умови навчання, доступу до інтернету, наявність необхідних технічних засобів, підключення до занять, що проводяться у синхронному режимі.

Для комунікації з батьками протягом всього періоду дистанційного навчання були створені спільні чати, де обговорюються питання щодо організації навчального процесу. Універсальний та інтерактивний засіб зв'язку з батьками - електронна пошта, яка дає можливість призначити час консультації, поставити запитання в письмовій формі, отримати онлайн-рекомендації.

Для розуміння батьками умов, при яких відбуваються дистанційне навчання, складності освітнього процесу проводяться відкриті уроки з навчальних предметів, на яких батьки можуть побачити особливості дистанційного навчання, роботу учнів на уроці, як відбувається зворотний зв'язок під час дистанційного. Але під час дистанційного навчання фактично кожен урок – відкритий, бо поряд з учнем може бути випадково чи ні хтось з батьків. І це, звісно, накладає на вчителя ще більшу відповідальність і при підготовці до уроку, і при його проведенні, і при створенні відповідної психологічної атмосфери на уроці.

Крім організаційних моментів, пов'язаних з переходом на дистанційне навчання, дуже важливим є психологічні аспекти взаємодії педагогів із батьками, яка відбувається на всіх етапах навчання і є процесом постійним.

Перехід на дистанційне навчання вимушений і створює тривожну ситуацію для всіх учасників освітнього процесу, вимагає рішення багатьох проблем, з якими стикаються і учні, і педагоги, і батьки. Для багатьох з цих проблем немає готового розв'язання, і шукати виходи можливо тільки в умовах, коли люди готові чути одне одного. І дуже важливі у цій взаємодії співпраця, дотримання позиції рівноправності, визнання важливості ролі батьків у співпраці, готовність до діалогу, гнучкість, створення конструктивної атмосфери і ситуації вибору, спільне вирішення проблем, що є запорукою зниження негативних емоцій [3].

При такій взаємодії навчального закладу з батьками учнів вони стають соратниками, союзниками, помічниками, найпотужнішою групою підтримки.

Багатьох батьків дистанційне навчання вже не лякає тим, що вони будуть змушені виконувати роль учителів, відклавши свою роботу чи важливі справи, щоб приділяти достатньо часу навчанню дитини. Крім того, більш зручним для батьків стало проведення батьківських зборів в режимі відеоконференцій, оскільки за короткий час можна розв'язати чимало організаційних питань і при цьому не потрібно поспішати до школи з роботи.

Вимушений перехід харків'ян на дистанційне навчання як основну форму освітнього процесу продемонстрував як негативні, так і позитивні сторони дистанційної роботи і привів до висновку: чим більш плідною буде взаємодія всіх учасників навчально-виховного процесу, тим більш високими будуть освітні результати учнів, що відкриває можливості для їх максимального розвитку [1].

Список бібліографічних посилань

1. Коваль, Л. (2017) Плюси і мінуси дистанційної роботи. Урядовий кур'єр, 1 листоп. (205) с. 5
2. Лотоцька, А., Пасічник, О. Організація дистанційного навчання в школі. Методичні рекомендації. Травень, 2020. 71 с.
3. Гога, Н. П. (2024). Особливості психологічної підтримки та емоційної безпеки суб'єктів освітнього процесу в сучасних мовах. [online] In: *Університетські спільноти та їх роль в умовах дифузності сучасної освіти*. Available at: https://nua.kharkov.ua/wp-content/uploads/2024/02/matetialu-konferenciya-nua-9.02.2024_.pdf [Accessed 15 January 2025].

References

1. Koval, L. (2017) Plyusy i minusy distantsiynoyi roboty [Pros and cons of remote work]. Uryadovyy kyr'yer [Government Courier], nov. 1 (205) p.5
2. Lototska A., Pasichnyk O. (2020). Orhanizatsiia dystantsiinoho navchannia v shkoli [Organization of distance learning at school.]. 71 s. [in Ukrainian]
3. Hoga, N. P. (2024). Peculiarities of psychological support and emotional safety of subjects of the educational process in modern languages. [online] In: University communities and their role in the conditions of diffuseness of modern education. Available at: https://nua.kharkov.ua/wp-content/uploads/2024/02/matetialu-konferenciyi-nua-9.02.2024_.pdf [Accessed 15 January 2025].

Бельчикова Лариса Яківна. Побудова взаємовідносин викладачів з батьками в умовах дистанційного навчання в школі.

Стаття присвячена питанням взаємодії викладачів та батьків учнів під час дистанційного навчання. Розглянуто ставлення учасників навчального процесу до переходу на нову форму освітнього процесу. Запропоновано заходи, які допоможуть батькам зрозуміти свої обов'язки і відповідальність за забезпечення для дитини належних та безпечних умов навчання, доступу до інтернету, наявності необхідних технічних засобів, підключення до занять, що проводяться у синхронному режимі. Підкреслено значення письмових комунікацій з батьками у спільних чатах, за допомогою електронної пошти. Розглянуті психологічні аспекти взаємодії педагогів із батьками. Зроблено висновок: перехід на дистанційне навчання як основну форму освітнього процесу продемонстрував як негативні, так і позитивні сторони дистанційної роботи. Підкреслено необхідність плідної взаємодії викладачів і батьків, результатом якої буде максимальний розвиток дитини.

Ключові слова: дистанційне навчання, батьки, комунікаційна взаємодія, співпраця, підтримка.

Belchikova Larisa. Building relationships between teachers and parents in the context of distance learning at school.

The article is devoted to issues of interaction between teachers and students' parents during distance learning. The attitude of the participants of the educational process to the transition to a new form of the educational process is considered. Measures are proposed that will help parents understand their duties and responsibilities for providing their child with proper and safe learning conditions, access to the Internet, the availability of the necessary technical equipment, and connection to classes held in synchronous mode. The importance of written communication with parents in joint chats, using e-mail, is emphasized. The psychological aspects of interaction between teachers and parents are considered. The conclusion was made: the transition to distance learning as the main form of the educational process demonstrated both negative and positive aspects of distance work. The need for fruitful interaction between teachers and parents, the result of which will be the maximum development of the child, is emphasized.

Key words: distance learning, parents, interaction, communication interaction, cooperation, support.

К. С. Береснева

РОЛЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ВИКЛАДАЧА У ФОРМУВАННІ ПАТРІОТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ

Цифрова трансформація вищої освіти відкриває нові можливості та ставить нові виклики перед формуванням патріотичних цінностей майбутніх педагогів. Цей процес вимагає переосмислення традиційних підходів та інтеграції інноваційних методів, що враховують особливості цифрового покоління [1]. Зауважимо, що на даний момент не існує загально-доступних, загальнонаціональних статистичних даних, які б точно відображали рівень